

СТРАТЕГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ**PREVENTION AND SUPPORT STRATEGIES IN THE FRAMEWORK OF WORK ON THE PREVENTION OF SUICIDAL BEHAVIOR**

ТКАЧЕВА ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА,
Кубанский государственный университет.

TKACHEVA POLINA EVGENIEVNA,
Kuban State University.

Работа посвящена вопросам суицидального поведения. Представлен комплексный анализ стратегий предотвращения и поддержки лиц, склонных к суициду. Рассмотрены теоретические основы и классификация суицидального поведения, а также психологические и социальные факторы риска. Особое внимание уделено методам раннего выявления и оценки риска, включая роль близкого окружения в идентификации предупреждающих сигналов. Охарактеризованы непосредственные стратегии вмешательства, психотерапевтические подходы и фармакологическое лечение. Приведены примеры успешных практик по реализации программы поддержки и реабилитации. В результате выявлены особенности вмешательства в различных группах населения и представлены предложения по усовершенствованию политики и законодательства в данной области.

The work is devoted to the issues of suicidal behavior. A comprehensive analysis of strategies for preventing and supporting people prone to suicide is presented. The theoretical foundations and classification of suicidal behavior, as well as psychological and social risk factors are considered. Special attention is paid to methods of early detection and risk assessment, including the role of the immediate environment in identifying warning signals. Immediate intervention strategies, psychotherapeutic approaches and pharmacological treatment are characterized. Examples of successful practices in the implementation of the support and rehabilitation program are given. As a result, the features of intervention in various population groups are identified and proposals for improving policy and legislation in this area are presented.

Ключевые слова: *суицидальное поведение, стратегии предотвращения, психотерапевтические подходы, факторы риска, программы поддержки.*

Key words: *suicidal behavior, prevention strategies, psychotherapeutic approaches, risk factors, support programs.*

На сегодняшний день суицидальное поведение является одной из наиболее важных для обсуждения проблем в современном обществе. Её устранение требует многопланового подхода к исследованию. Ежегодно количество обращений к специалистам по причине суицидальных мыслей и попыток только увеличивается, что делает вопросы своевременной идентификации и эффективного вмешательства крайне актуальными. Целью данной работы является анализ существующих стратегий предотвращения суицидального поведения и разработка комплексных подходов к поддержке лиц, находящихся в кризисном состоянии.

Введение в данную проблематику начинается с обзора текущих данных о суицидальном поведении, его распространенности и демографических особенностей. Далее статья за-

трагирует теоретические основы, позволяющие понять природу и механизмы развития суицидальных тенденций, описывая психологические и социальные факторы риска. Особое внимание уделяется междисциплинарному анализу моделей понимания суицидального поведения, что способствует более глубокому осмыслению проблемы.

Задачи статьи включают в себя систематизацию методов идентификации суицидального поведения, оценку эффективности различных стратегий вмешательства, а также рассмотрение программ поддержки и реабилитации. В работе даются рекомендации для специалистов, проходящих практику, а также направления для будущих исследований в области предотвращения суицида. Важной частью работы является анализ политики и законодательства, регламентирующего меры по борьбе с такого рода девиантным поведением на национальном и международном уровнях.

Таким образом, статья представляет собой развернутое исследование, ориентированное на поиск эффективных решений в области предотвращения суицидального поведения и оказания помощи пострадавшим, что имеет особое значение для улучшения общественного здоровья и благополучия.

Современные исследования определяют суицидальное поведение как многоаспектный биосоциальный феномен, который является проявлением социально-психологической дезадаптации индивида, проистекающей из внутреннего конфликта. Этот процесс включает в себя не только антивитаальные настроения и суицидальные мысли, но и конкретные планы, намерения и действия, которые могут привести к попытке самоубийства или самому акту.

С точки зрения психологии, суицид рассматривается как экстремальная мера решения невыносимых жизненных проблем, когда душевная боль превышает порог терпимости индивида. Суицидальные мысли не возникают спонтанно; они могут формироваться в течение длительного времени, иногда даже на протяжении многих лет.

Процесс суицидального поведения представляет собой последовательность этапов, на каждом из которых существует возможность превентивного вмешательства. Ключ к предотвращению суицида заключается в бдительности и внимательности к эмоциональному состоянию окружающих нас людей. Важно всегда серьезно относиться к их словам и переживаниям, быть способным к активному слушанию и готовым оказать поддержку. При обнаружении признаков психологического дискомфорта или кризиса у близкого человека необходимо оказать ему поддержку и направить к профессионалу в области психического здоровья [1, с. 304].

Рассмотрим факторы, влияющие на суицидальное поведение, а именно: демографические и социальные.

Возрастные показатели играют ключевую роль в демографическом изучении суицидального поведения. Зафиксировано, что после относительно стабильного уровня суицидов в возрастной группе 10-14 лет, происходит резкий взлет числа суицидов среди подростков 15-19 лет. В последнее время суицид стал второй ведущей причиной смертности в этой возрастной категории в США. Статистика 2009 года показывает, что в США на каждые 100 тысяч подростков приходится 7,47 случаев суицида. Международные данные указывают, что на рубеже веков суицид занимал четвертое место среди причин смерти мальчиков и третье среди девочек той же возрастной группы. В Литве, стране с высоким уровнем подростковых самоубийств, более четверти подростков в возрасте 13-15 лет серьезно рассматривали возможность попытки суицида. В России, которая также характеризуется высокими показателями подростковых суицидов, в 2010 году этот показатель составил 19,8 на 100 тысяч населения. Отмечается значительное варьирование этих данных в зависимости от этнической принадлежности и места жительства.

Пол также влияет на суицидальные тенденции: мальчики традиционно более склонны к суициду с летальным исходом, что связано с выбором более опасных методов, например ис-

пользованием огнестрельного оружия в США. Однако наблюдается изменение этой тенденции, когда девочки также прибегают к радикальным методам самоубийства, таким как повешение или падение с высоты.

Среди социальных факторов, влияющих на суицидальное поведение, особое внимание уделяется семейной среде, включая психическое здоровье и суицидальные тенденции среди родственников, а также качество семейных отношений и наличие конфликтов. Кроме того, важным аспектом являются отношения со сверстниками, включая проблемы, связанные с буллингом, а также воздействие средств массовой информации и социальных сетей [2].

В контексте данной научной работы важно рассмотреть модель суицидального поведения, для разработки методов помощи людям, которые страдают такой проблемой, действительно популярной в последнее время.

Психодинамический подход к суицидальному поведению восходит к идеям Зигмунда Фрейда, который интерпретировал самоубийство как внешнее проявление внутреннего инстинкта смерти. Фрейд различал два противоположных влечения: стремление к жизни (Эрос) и стремление к смерти (Танатос), между которыми ведется непрерывная борьба. По его мнению, в течение жизни человека моменты, когда смерть кажется предпочтительной жизни, сменяются периодами стремления к жизни и любви. С возрастом жизненные силы ослабевают, а тяга к саморазрушению усиливается. Фрейд считал, что суицид и убийство являются результатом агрессии, направленной против внутреннего объекта, который является проекцией собственных желаний.

Карл Меннингер, развивая идеи Фрейда, видел в суициде форму самонаправленного убийства, возникающего из-за гнева, который человек обращает против себя. Он выделял три аспекта враждебности при суициде: желание убить, которое может проявляться как внешне, так и в виде саморазрушения; желание быть убитым, что может привести к поиску опасных ситуаций; и желание умереть, чтобы избавиться от бремени жизни. По мнению Меннингера, только когда все три компонента присутствуют, суицидальная попытка является истинной, а не попыткой манипулировать окружающими.

Меннингер также считал наркотическую и алкогольную зависимости формами саморазрушения и ввел понятие «частичного самоубийства» для описания невротических действий, таких как трихотилломания, онихофагия или самоампутация, где суицидальный импульс локализуется в определенной части тела, символизирующей для индивида целое, подлежащее уничтожению [3].

В контексте данной научной работы рассмотрим методы помощи при суицидальных мыслях.

Суицидальная превенция состоит не только в заботе и участии друзей, но и в способности распознать признаки грядущей опасности. Ищите признаки возможной опасности: суицидальные угрозы, предшествующие попытки самоубийства, депрессии, значительные изменения поведения или личности человека, а также приготовления к последнему волеизъявлению. Уловите проявления беспомощности и безнадежности и определите, не является ли человек одиноким и изолированным. Чем больше будет людей, осознающих эти предостережения, тем значительнее шансы исчезновения самоубийства из перечня основных причин смерти [4, с. 322-348].

Терапевтическая тактика определяется, прежде всего, психическим состоянием пациента. Если в основе суицида лежат психотические (психопатологические) механизмы, то терапевтические мероприятия направлены на патогенетическое лечение основного заболевания.

Если суицидальное поведение ситуационно (психогенно) обусловлено, то в основе интервенции лежит кризисная психотерапия, а психофармакологическое лечение является лишь трамплином для психокоррекции и психотерапии [5].

Подбирайте ключи к разгадке суицида. Суицидальная превенция состоит не только в заботе и участии друзей, но и в способности распознать признаки грядущей опасности. Ваше знание ее принципов и стремление обладать этой информацией может спасти чью-то жизнь. Делясь ими с другими, вы способны разрушить мифы и заблуждения, из-за которых не предотвращаются многие суициды.

Ищите признаки возможной опасности: суицидальные угрозы, предшествующие попытки самоубийства, депрессии, значительные изменения поведения или личности человека, а также приготовления к последнему волеизъявлению. Уловите проявления беспомощности и безнадежности и определите, не является ли человек одиноким и изолированным. Чем больше будет людей, осознающих эти предостережения, тем значительнее шансы исчезновения самоубийства из перечня основных причин смерти [6, с. 56-66].

Примите суицидента как личность. Допустите возможность, что человек действительно является суицидальной личностью. Не считайте, что он не способен и не сможет решиться на самоубийство. Иногда соблазнительно отрицать возможность того, что кто-либо может удержать человека от суицида. Именно поэтому тысячи людей – всех возрастов, рас и социальных групп – совершают самоубийства. Не позволяйте другим вводить вас в заблуждение относительно несерьезности конкретной суицидальной ситуации. Если вы полагаете, что кому-либо угрожает опасность самоубийства, действуйте в соответствии со своими собственными убеждениями. Опасность, что вы растеряетесь, преувеличив потенциальную угрозу, – ничто по сравнению с тем, что кто-то может погибнуть из-за вашего невмешательства.

Установите заботливые взаимоотношения. Не существует всеохватывающих ответов на такую серьезную проблему, какой является самоубийство. Но вы можете сделать гигантский шаг вперед, если станете на позицию уверенного принятия отчаявшегося человека. В дальнейшем очень многое зависит от качества ваших взаимоотношений. Их следует выражать не только словами, но и невербальной эмпатией; в этих обстоятельствах уместнее не морализирование, а поддержка.

Вместо того чтобы страдать от самоосуждения и других переживаний, тревожная личность должна постараться понять свои чувства. Для человека, который чувствует, что он бесполезен и не любим, забота и участие отзывчивого человека являются мощными ободряющими средствами. Именно таким образом вы лучше всего проникнете в изолированную душу отчаявшегося человека.

Будьте внимательным слушателем. Суициденты особенно страдают от сильного чувства отчуждения. В силу этого они могут быть не настроены принять ваши советы. Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей боли, фрустрации и того, о чем говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы жить». Если человек страдает от депрессии, то ему нужно больше говорить самому, чем беседовать с ним.

Учитывая тот факт, что суицидальное поведение представляет собой отнюдь не невроз, являясь психическим нездоровьем, начинать борьбу с этим страданием целесообразно с посещения врача психиатра, который подберет терапию для нормализации химических процессов в мозге. Параллельно с этим можно заниматься психотерапией, для укрепления положительных установок и взаимодействовать с психологом, для глубокого изучения личностных механизмов, что поможет психотерапевту и психиатру проводить наиболее эффективное определение причин суицида и лечение суицидального поведения.

Как психологи, так и неспециалисты должны развивать в себе искусство «слушать третьим ухом». Под этим подразумевается проникновение в то, что «высказывается» невербально: поведением, аппетитом, настроением и мимикой, движениями, нарушениями сна, готовностью к импульсивным поступкам в острой кризисной ситуации. Несмотря на то, что основные предвестники самоубийства часто завуалированы, тем не менее, они могут быть распознаны восприимчивым слушателем [7 с. 57-70].

В заключение настоящего исследования отметим сложность и многогранность суицидального поведения, которое требует глубокого понимания и комплексного подхода к профилактике и лечению. Психодинамическая модель, предложенная Зигмундом Фрейдом и развитая Карлом Меннингером, предоставляет ценные теоретические рамки для понимания инстинктов, лежащих в основе саморазрушительных действий. Важность учета как внутренних психологических конфликтов, так и внешних социальных факторов, не может быть недооценена при разработке эффективных стратегий вмешательства и поддержки лиц, склонных к суициду.

Осознание того, что суицидальное поведение может быть результатом сложного взаимодействия желания убить, быть убитым и умереть, подчеркивает необходимость более тонкого и индивидуализированного подхода к лечению. Меннингеровские концепции о саморазрушающем поведении и частичном самоубийстве расширяют понимание суицидальных тенденций, выходя за рамки непосредственного акта самоубийства и включая различные формы отклоняющегося от нормы поведения.

Исследование подтверждает, что успешная профилактика и интервенция требуют не только психотерапевтического вмешательства, но и социальной поддержки, а также комплексной работы с семьей и ближайшим окружением пациента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Раш А., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии. СПб.: Питер, 2003. 304 с.
2. Социология: курс лекций / Ю.Г. Волков, В.Н. Нечипуренко [и др.]. Ростов-н/Д: Феникс, 2002. 509 с.
3. Холмогорова А.Б. Когнитивная психотерапия суицидального поведения: история разработки, современное состояние, перспективы развития // Медицинская психология в России. 2013. № 2 (19). С. 10.
4. Шнейдер Л.Б. Основы консультативной психологии. М.: МПСИ [и др.], 2005. 348 с.
5. Психологические концепции суицидов. URL: https://psyera.ru/psihologicheskie-konceptsiisuicidov_15643.htm?ysclid=lwgf7kke879599169 (дата обращения 19.05.2024).
6. Литмен Р. Зигмунд Фрейд о самоубийстве // Журнал практической психологии и психоанализа. 2003. №1. С. 56-66.
7. Моховиков А.Н. Суицидология: прошлое и настоящее. Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и художественных текстах. М.: «Когито-Центр», 2001. 743 с.

© Ткачева П.Е., 2024.